

ENSEÑANZA MEDIA AGRICOLA, SU DESARROLLO CUALITATIVO

por el prof. HAMILTON ALIAGA
Jefe de la Comisión Permanente de
Educación Agrícola del M. de E.

La enseñanza media agrícola en nuestro país presentó tradicionalmente una serie de características que le impedían cumplir con los objetivos que de ella se esperaban.

Estas características que perduraron durante muchos años pueden resumirse en los siguientes puntos:

a) Desconexión de este sistema educativo con los planes de desarrollo agropecuario y las necesidades que el país tenía de recursos humanos, para la agricultura, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. El tipo de profesional de nivel medio que entregaba en muchos casos no se adecuaba a lo que el proceso de desarrollo estaba requiriendo.

b) Aislamiento de las escuelas con las comunidades en que se desarrollaban. Este aislamiento hizo que la escuela no ejerciera ninguna influencia en las actividades de las instituciones públicas o privadas de la región, desaprovechando los mejores recursos de ellas e impidiendo que el futuro egresado tuviese contacto con su posible campo ocupacional futuro. Esta situación traía como consecuencia una notable dispersión de esfuerzos, debido a la falta de coordinación entre el sistema educacional regular y la capacitación que realizaban diversas instituciones agrícolas especializadas, como la Corporación de la Reforma Agraria, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Capacitación Profesional, el Instituto de Educación Rural, etcétera.

c) Muchas de las escuelas aún funcionan en predios que no reúnen condiciones para una buena enseñanza y la falta de equipamiento era bastante notoria.

d) La enseñanza agrícola media no presentaba una clara delimitación de los diversos niveles que abarcaba y carecía de uniformidad en los planes y programas. Se formaba granjeros o auxiliares de campo, prácticos agrícolas, técnicos y peritos agrícolas.

e) El sistema mostraba graves problemas de correlación y continuidad. La continuidad hacia estudios superiores estaba interrumpida y no existía una clara correlación con las otras ramas de la educación media.

f) El profesorado técnico de estas escuelas no tuvo una formación pedagógica regular ni posibilidades de un perfeccionamiento permanente en materias agropecuarias.

Un diagnóstico de las escuelas agrícolas fiscales realizado el año 1968 demostró que los profesores de las asignaturas generales científico-humanistas eran profesores de educación básica (74,2%). Sólo el 11,4% correspondió a profesores de Estado. En las asigna-

turas agrícolas, el 20,76% correspondió a ingenieros agrónomos y el 10,58% a veterinarios. Un 12,86% correspondió a técnicos agrícolas con formación post-secundaria no universitaria y el 45,3% a prácticos agrícolas cuyos estudios se realizan en escuelas de nivel medio.

Todas estas características señaladas mostraban el porvenir limitado e incierto de los futuros egresados en cuanto a campo ocupacional se refiere, y a ello se debe que un gran porcentaje se dedicara a labores diferentes a aquellas para las cuales fueron formados.

Una encuesta realizada el año 1965, sobre ocupación de los egresados de las escuelas como prácticos agrícolas, reveló que de 325 egresados, sólo se pudo detectar con ocupación a 83 de ellos y 71 continuaron estudios superiores. La nueva estructura educacional vigente en los últimos años clarificó los límites de la enseñanza media agrícola. Ella formará al técnico agrícola de nivel medio en una estructura de cuatro años, que es posterior a ocho años de educación básica. El egresado de esta enseñanza está facultado legalmente para la continuación de estudios superiores universitarios.

Finalidades y objetivos de la nueva estructura de la enseñanza media profesional agrícola.

Finalidades generales

La educación media profesional agrícola aspira a formar un técnico de nivel medio, en forma integral, cuyos conocimientos científicos, técnicos y prácticos lo capaciten para captar y comprender los avances que se produzcan en el campo de las actividades agropecuarias, adaptándolos desde el punto de vista de su aplicación práctica a las necesidades de una producción nacional. Proporciona una amplia formación científica de base que permite al futuro profesional de nivel medio una adaptación periódica a las cambiantes necesidades tecnológicas de la profesión.

Finalidades específicas

a) Desarrollar la capacidad de organización ejecutiva en la aplicación de programas de producción, fomento y extensión agropecuarios.

b) Estimular el desarrollo de la iniciativa personal en la producción agropecuaria y en el autoabastecimiento familiar.

c) Dar una formación básica de carácter cívico, jurídico, administrativo y moral de acuerdo con las necesidades que plantea el ejercicio de la profesión agropecuaria.

d) Capacitar al futuro profesional para que, actuando en el medio rural en que se encuentra, informe y ayude a la comunidad con el fin de conseguir la elevación sociocultural de dicho medio.

Objetivos: la enseñanza media agrícola forma técnicos en cinco áreas de especialización, en conformidad a los planes de desarrollo agropecuario del país, y el currículum está orientado por las siguientes líneas generales:

El primer año de estudios tiene un carácter exploratorio general dentro de la rama y de iniciación en las actividades agropecuarias.

El segundo año afianza y amplía los contenidos profesionales generales, a la vez que orienta a los alumnos hacia la elección de su futura especialidad.

El tercer año es un nivel que enfatizará las materias y disciplinas que inciden en el área de especialización elegida.

El cuarto año tiende a reforzar la formación profesional, principalmente en actividades de carácter práctico, dentro de las áreas de especialización que correspondan y debe proporcionar los contenidos correspondientes al rol técnico y social de este profesional en el contexto del desarrollo de la actividad agropecuaria nacional.

Las áreas de especialización que se imparten son las siguientes: **cultivos, industrias agropecuarias, arboricultura frutal, ganadería y silvicultura.**

Estas especializaciones se distribuyen en las escuelas de acuerdo a las características propias de la zona en que se encuentren ubicadas y a los planes de desarrollo agropecuario nacional y local vigentes.

Los planes y programas de estudios poseerán la flexibilidad requerida para una administración escolar compatible con las características climáticas y naturales propias de la actividad agrícola.

La especialidad de silvicultura, incorporada recientemente a la enseñanza media, significa una extensión de esta rama de la enseñanza hacia un sector nacional que requería con urgencia técnicos de nivel medio, cuya formación no había sido iniciada aún en Chile. La creación de esta especialidad fue posible gracias a un convenio suscrito entre el Ministerio de Educación Pública y el Servicio Agrícola y Ganadero y con la asistencia técnica de la Misión Forestal Alemana. Con anterioridad a la iniciación de actividades de esta especialidad en la Escuela de Contulmo, provincia de Arauco, se realizó el primer curso de capacitación forestal dado en el país para prácticos agrícolas que desempeñaban sus funciones en diversos organismos públicos y privados.

El perfeccionamiento técnico y pedagógico del profesorado ha sido una de las principales preocupaciones en el mejoramiento y extensión de la educación agrícola media, teniendo en cuenta que en todo proceso de reforma educacional el profesorado resulta ser el aspecto curricular fundamental. En los últimos cuatro años se ha desarrollado una serie de cursos de perfeccionamiento con un total de 1.834 horas y en las cuales se ha constatado una matrícula de 390 participantes como total. Estos cursos se han referido principalmente a capacitación pedagógica, información y capacitación de reforma agraria, tratamiento metodológico de las unidades programáti-

cas de los nuevos planes de estudios y materias técnicas de las diversas especialidades agrícolas.

La iniciativa más importante resultó ser el curso de formación y regularización del personal docente actual de las escuelas agrícolas fiscales. Este curso trata de formar el futuro profesorado a tiempo completo de las escuelas, el que permitiría la realización de programas especiales con los diferentes servicios públicos y privados de las zonas en que se encuentren ubicadas. La conexión con la comunidad y el profundo proceso de transformaciones económico-sociales en el agro chileno sólo serán posibles contando con un mayor número de profesores a tiempo completo y con la formación técnica requerida. En la actualidad, sólo un 40% de ellos cumple con este propósito.

Este curso se estableció mediante un convenio suscrito entre la Dirección de Educación Profesional del Ministerio de Educación Pública, la Universidad Técnica del Estado y el Instituto Nacional de Capacitación (INACAP) y tiene por finalidad elevar la calificación técnico-pedagógica y técnico-agrícola del personal docente y habilitarle para la obtención del título de profesor de Estado, para la enseñanza agrícola con mención en una especialidad o área.

El curso comprende 2.040 horas de trabajo lectivo, repartido en 14 meses de actividad y requiere dedicación exclusiva. El plan de estudios comprende tres áreas culturales: Cultural general (256 horas), Cultura pedagógica (1.144 horas) y Cultura tecnológica (640 horas). El primer curso, iniciado en junio de 1971, consta de 45 alumnos.

La distribución de fondos en la Ley de Presupuesto de la Nación para las escuelas agrícolas públicas muestra el siguiente incremento en los últimos tres años: 1969 (E° 9.942.051,00), 1970 (E° 16.798.000,00) y 1971 (E° 23.112.000,00). Estas cifras incluyen los valores correspondientes a entradas propias de cada establecimiento, que provienen fundamentalmente de las cosechas del sector agrícola y pagos de alimentación de funcionarios y alumnos.

Con el fin de estructurar una verdadera reforma de este tipo de enseñanza y solucionar las deficiencias tradicionales expresadas inicialmente, el Gobierno de Chile suscribió un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US\$ 7.000.000,00 para la expansión y mejoramiento de la enseñanza media agrícola pública y la enseñanza normal. Este proyecto trata de llegar a establecer una matrícula cercana a los 5.000 alumnos en la enseñanza del sector público, que junto al sector de la enseñanza privada satisfará las necesidades de técnicos de nivel medio que el plan nacional de desarrollo agropecuario y el proceso de reforma agraria en marcha requieren para un real logro de sus objetivos.

El proyecto financiado por el BIRF está destinado a la creación de grandes centros de enseñanza media agrícola fiscal con el fin de evitar la proliferación de este tipo de escuelas con falta de predios adecuados y sin el equipamiento requerido y, al mismo tiempo, permitir la concentración de esfuerzos de índole económica y administrativa. Cada uno de estos centros de enseñanza tendrá una capacidad de 406 alumnos internos.

Este proyecto contempla la ampliación de siete es-

cuelas agrícolas existentes y la construcción de cuatro escuelas nuevas. El número de cursos permitirá ofrecer horarios completos a profesores que podrán dedicarse "full time" a la enseñanza, tanto en las asignaturas del plan general como en el plan diferenciado agrícola. El profesorado a tiempo completo facilitará el trabajo con la comunidad rural. Se evitará así el aislamiento de las escuelas agrícolas, que ha significado una desconexión con los planes de desarrollo agropecuario nacional y regional, lo cual ha influido notoriamente en la formación deficiente del actual técnico agrícola.

El profesorado de tiempo completo será formado en el curso de regulación anteriormente mencionado y permitirá obtener así un personal docente más especializado y con una gran formación pedagógica que antes no poseía.

Se contempla, además, la construcción de casas para el profesorado, lo cual significará no sólo una entrega más directa del profesorado a la escuela, sino también un estímulo para su status económico-social que redundará en una mejor labor.

El nuevo personal docente especializado hará posible el desarrollo del plan de estudios de la enseñanza media, que contempla un énfasis en un área de la actividad agropecuaria de acuerdo a la zona en que se encuentre ubicada la escuela y a los planes de desarrollo a nivel local y nacional. De este modo, cada uno de estos centros de enseñanza tendrá una mención o área de especialización. Dado el número de alumnos y las exigencias del plan de estudios especializados, cada uno de los predios de estas escuelas poseerá una extensión de 100 hectáreas, lo que permitirá un desarrollo normal de las actividades y mayores posibilidades de un financiamiento adecuado.

El equipamiento de estas escuelas será completo en lo que se refiere a maquinaria agrícola y herramientas de taller, mobiliario, laboratorios y material didáctico. Este proyecto viene así a solucionar una de las más graves deficiencias que ha tenido la enseñanza media agrícola.

Desde el punto de vista de las construcciones, se completarán todas las instalaciones agropecuarias requeridas por el plan de estudios especializado.

En las construcciones de tipo educacional, se habilitará un internado para una capacidad de 406 alum-

nos y todas las dependencias que requiere un sistema educacional moderno, que las escuelas en general no poseían (bibliotecas, laboratorios, sala de estudios sociales y sala de sesiones).

Estos nuevos centros con todas sus instalaciones modernas harán posible una verdadera extensión agrícola hacia la comunidad rural. Se proyecta que cada uno de estos establecimientos sea promotor de los programas de organización de la comunidad y del desarrollo social rural en general, tales como alfabetización y capacitación técnica del campesinado, programas culturales, artísticos y de educación física, a los cuales se incorporará a la mujer campesina, especialmente en lo que se refiere a salud y mejoramiento del hogar rural.

La nueva escuela prestará servicios técnicos especializados (asistencia técnica en análisis de laboratorio, capacitación técnica en general, instalación de pequeñas industrias del agro, de acuerdo a la especialidad de la escuela) y culturales en forma prioritaria a todas las actividades que se inicien en conjunto con el proceso de reforma agraria a través de sus organizaciones oficiales y que redundará en beneficio y consolidación de los profundos cambios estructurales iniciados en el campo chileno.

Con el fin de incorporar a los hijos del campesinado a este proceso, la dirección de Educación Profesional del Ministerio de Educación ha suscrito convenios con la Corporación de la Reforma Agraria y el Instituto de Desarrollo Agropecuario para que anualmente mil niños del sector rural se incorporen como alumnos de estas escuelas. En conformidad a los antecedentes anteriormente señalados y que se refieren a una especialización del profesorado en materias agropecuarias y pedagógicas, un nuevo currículum —directamente relacionado con los planes de desarrollo agropecuario nacional, predios adecuados a esta finalidad con su equipamiento técnico correspondiente, las construcciones agropecuarias y de índole educacional requeridas y una labor de conocimiento y trabajo con la comunidad rural, que significa para el futuro egresado de estas escuelas la familiarización con su posible campo ocupacional—, traerá como consecuencia la formación de un técnico de nivel medio que poseerá la formación científica y técnica que están exigiendo el plan agrario nacional y el plan de desarrollo social rural de las comunidades agrícolas.